

ПРИМЕНЕНИЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОЦЕНКЕ УРОВНЯ ЭРОЗИОННОЙ ОПАСНОСТИ ПАХОТНЫХ ЗЕМЕЛЬ ООО «ПРОГРЕСС» (ТАЛЫЗИНСКОЕ) СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

И.А. НОВОЖИЛОВ¹, И.А. СПИЧКОВА²

¹Нижегородский филиал ФГБУ «РосАгрохимслужба», Россия, г. Нижний Новгород

²ФГБОУ ВО Нижегородский государственный агротехнологический университет им. Л.Я. Флорентьева, Россия, г. Нижний Новгород

e-mail: nnov@rosah.ru

Аннотация: в статье представлены результаты агроэкологической оценки пахотных земель ООО «Прогресс» (Талызинское) Сеченовского муниципального округа Нижегородской области с применением геоинформационных технологий. На основе построенных цифровых моделей рельефа, уклонов и экспозиции склонов проведён анализ эрозионной опасности территории. Установлено, что территория характеризуется холмисто-возвышенным рельефом с выраженной расчленённостью. Около 75% площади имеют уклоны менее 3° и пригодны для интенсивного земледелия, при этом эрозионные процессы в той или иной степени затрагивают всю территорию хозяйства. Результаты подтверждают эффективность ГИС-подхода для выявления лимитирующих факторов и обоснования адаптивно-ландшафтных систем земледелия в условиях эрозионно-опасного рельефа. В качестве ключевых выводов обоснована необходимость проведения агроэкологического зонирования и внедрения дифференцированных технологий, а также предложена агроэкологическая типизация земель с практическими рекомендациями по их рациональному использованию.

Ключевые слова: геоинформационные системы, рельеф, крутизна склонов, водная эрозия, агроэкологические условия, чернозём оподзоленный, Нижегородская область

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях актуальной задачей становится интеграция принципов адаптивного земледелия в общую систему землепользования для формирования единого подхода. Это позволяет находить решения для сохранения и повышения продуктивности сельскохозяйственных ресурсов, а также обеспечивать защиту и улучшение природных ландшафтов в конкретных регионах.

Основу для подобных решений обеспечивает агроэкологическая оценка состояния почвенного покрова, по результатам которой определяется степень пригодности земель для выращивания сельскохозяйственных культур. Одним из таких ключевых направлений является разработка адаптивно-ландшафтных систем земледелия, суть которой заключается в рациональном использовании земель с учётом агроэкологических условий, а также рыночного спроса и предложения (Кирюшин, 2002).

Для оперативной обработки и анализа сложных территорий, выявления проблемных агроэкологических ситуаций и лимитирующих факторов широко применяются геоинформационные системы (ГИС). Поэтому повышение наукоёмкости агротехнологий предполагает активное использование ГИС-технологий при агроэкологической оценке земель и разработке систем земледелия (Кирюшин, Слива, 2005).

Применение геоинформационных систем для анализа почвенного покрова и рельефа территорий сельскохозяйственных предприятий Нижего-

родской области уже доказало эффективность их использования при агроэкологической оценке пахотных земель (Канатьева, 2013; Володина, Новожилов, 2023).

На данный момент концепция адаптивно-ландшафтных систем земледелия способна решить проблемы снижения плодородия почв и водной эрозии для отдельных хозяйств, но её использование требует согласования агрономических, экономических и организационных целей.

Целью исследования являлась разработка агроэкологической типизации земель с формулированием рекомендаций по их рациональному использованию в хозяйстве на основе оценки состояния полей по почвенному покрову и анализу рельефа местности.

В задачи исследования входило:

1. Провести анализ рельефа местности с построением и интерпретацией соответствующих картографических моделей на основе ГИС-технологий.
2. Сопоставить данные рельефа с почвенным покровом пахотных земель для более тщательного анализа эрозионных процессов.
3. Выполнить агроэкологическую типизацию земель и предложить практические рекомендации по их целевому использованию.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА

Предприятие ООО «Прогресс» было основано 19 июля 2021 г. и является одним из агропроектов группы компаний «АГАТ». Расположено на юго-востоке Нижегородской области в Сеченовском му-

ниципальном округе (село Сеченово). Основным видом деятельности предприятия является выращивание сельскохозяйственных культур. Общая площадь пахотных угодий ООО «Прогресс» (Талызинское) составляет 955,9 га.

Сеченовский район географически занимает небольшую часть Восточно-Европейской равнины, размещаясь почти в самом ее центре. Целиком лежит на холмистой возвышенности Межпьянье, образованной руслом реки Пьяна, располагаясь ближе к северной окраине Приволжской возвышенности.

Согласно агроклиматическому районированию (Агроклиматические ресурсы..., 1967), район отли-

чается умеренно-континентальным климатом теплого сухого юго-востока области. Тёплый период с суммой температур 2600-2650 °С и продолжительностью вегетационного сезона около 175 дней завершается обычно к 10 октября. Осадков выпадает 450-500 мм в год, из которых на вегетационный период приходится 250-275 мм.

Территория землепользования отличается сильной изрезанностью рельефа и малой лесистостью. Почвенный покров хозяйства (табл. 1) представлен преимущественно оподзоленными чернозёмами с различной степенью смывтости, имеющими тяжёлоуглинистый и глинистый гранулометрический состав.

Таблица 1. Почвенный покров хозяйства

№	Тип почвы	Площадь, га
1	Чернозём оподзоленный	299,1
2	Чернозём оподзоленный в комплексе с чернозёмом оподзоленным слабосмытым	434,2
3	Чернозём оподзоленный слабосмытый	16,5
4	Чернозём оподзоленный слабосмытый в комплексе с чернозёмом оподзоленным среднесмытым	181,5
5	Чернозём оподзоленный намытый	4,6
6	Светло-серая лесная	0,7
7	Комплекс чернозёмов оподзоленных смытых с аллювиальными дерново-глееватыми днищ балок	6,2
8	Аллювиальная дерново-глееватая днищ балок	10,3
9	Обрывы, осыпи, обнажения	2,7
Всего:		955,9

В качестве плановой основы были использованы материалы крупномасштабного почвенного обследования совхоза «Талызинский» Сеченовского района Горьковской области (крупномасштабная почвенная карта совхоза «Талызинский» Сеченовского района Горьковской области, 1984 г. в масштабе 1:10000 и технический отчет о корректировке почвенной карты совхоза «Талызинский» Сеченовского района Горьковской области, Горький, 1985 г.) (Почвенная карта..., 1984; Кравченко, 1985).

На территории района широко развиты овражно-балочная и речная сеть. Овражная эрозия носит активный характер: крутые склоны оврагов и речные берега подвержены активной эрозии, что приводит к образованию промоин, оползней и обвалов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Основой для агроэкологической оценки пахотных почв и последующей агропроизводственной группировки земель служит анализ рельефа. В качестве базового источника высотных данных используется открытая глобальная цифровая модель

SRTM (Shuttle Radar Topographic Mission). В среде ГИС на базе этой модели строится картограмма уклонов местности, которая является ключевым индикатором риска эрозии, а также картограмма экспозиции склонов, необходимая для оценки микроклиматических различий на территории.

Анализ картограммы рельефа (рис. 1) позволяет отнести территорию к холмисто-возвышенному типу, так абсолютные отметки высот варьируются в пределах 93-250 м над уровнем моря. Территория хозяйства относится к зоне повышенного агроэкологического риска, где классическое равнинное земледелие ведет к быстрой деградации ресурсной базы.

Рисунок 1. Картограмма рельефа

В пространственном распределении выделяются три основные зоны:

1. Северо-западная часть территории является самой возвышенной зоной, представляющей собой холмистый рельеф с крутыми склонами. Плотные изолинии в этом районе указывают на высокий потенциал водной эрозии, что особенно актуально для паспортизуемого участка № 35.

2. В центральной части территории преобладают пологие склоны и равнины, пригодные для сельскохозяйственного производства (участки № 51, 53, 57). Плавные переходы между изогипсами указывают на сглаженные водоразделы, однако на участках № 42, 46 и 47 наблюдаются участки с умеренным уклоном.

3. Для юго-восточной части территории (участки № 76, 77, 93) характерен слаборасчленённый и относительно пониженный рельеф, что создаёт риск временного застоя влаги. Подтверждением данного процесса служит наличие признаков заболачивания вблизи полей.

Картограмма крутизны склонов (рис. 2) наглядно демонстрирует дифференцированное распределение уклонов на территории хозяйства. Диапазон уклонов от 0° до 9,5° объективно подтверждает сильную расчленённость рельефа, характерную для холмистых возвышенностей. Около 75% территории имеют уклоны менее 3°, формируя оптималь-

ную зону для интенсивного земледелия. Однако 10% площади (5-9,5°) требует срочной защиты от водной эрозии.

Наибольший риск водной эрозии отмечается в северо-западной части, где крутизна склонов на участке № 35 достигает 9,5°, что является критическим значением. Умеренной эрозионной опасности подвержены участки № 46, 76, 77, 81 и 93. Даже на выровненных территориях (участки № 40, 48, 51, 53, 57) наблюдаются признаки эрозионных процессов.

Одной из задач исследования являлось выявление теплых южных склонов, которые наиболее подвержены эрозионным процессам в условиях Нижегородской области. Это обусловлено их ранним и быстрым освобождением от снежного покрова весной, что усиливает поверхностный сток и смыв почвы. Для более точного учета интенсивности эрозионных процессов были построена картограмма экспозиции склонов (рис. 3), а также её обобщённая версия для наглядности (рис. 4). Полученные данные показали, что паспортизуемый участок № 35 находится на тёплом южном склоне, что прямо указывает на повышенный для него риск смыва почвы.

Рисунок 2. Картограмма крутизны склонов

Рисунок 3. Картограмма экспозиции склонов по сторонам света

Находящиеся на юго-востоке поля № 76, 77, 93 также имеют южную экспозицию, что повышает их комплексный риск – как эрозии, так и застоя влаги. Тёплые склоны выявлены и на участке № 47, а также фрагментарно на участках № 40, 48, 53 и 57. Однако их южные экспозиции выражены лишь частично из-за сложного расчленённого рельефа местности.

На основании картограмм экспозиции склонов и уклона местности была составлена картограмма агроэкологической группировки типов сельскохозяйственных земель ООО «Прогресс» в зависимости от эрозионной опасности (рис. 5). Наибольшему риску водной эрозии подвержены участки № 35, 76 и 77. К зонам умеренной опасности отнесены участки № 8, 46, 47, 81 и 93.

Рисунок 4. Упрощенная картограмма экспозиции склонов

Участок № 51 характеризуется наименьшей интенсивностью эрозионных процессов и является оптимальным для сельскохозяйственного использования, тогда как на остальной территории эрозионная угроза оценивается как средняя. Таким образом, можно сделать вывод, что вся местность землепользования хозяйства в той или иной степени подвержена эрозии.

Анализ картограмм рельефа и эрозионной опас-

ности территории указывает на необходимость срочного проведения агроэкологического зонирования и внедрения дифференцированных технологий: от интенсивных агротехнологий на пологих участках до контурно-мелиоративных и почвозащитных систем на склонах с большой крутизной. Конкретные рекомендации для рационального использования земель и сохранения почвенных ресурсов хозяйства представлены в таблице 2.

Таблица 2. Агроэкологическая группировка типов земель по степени эродированности

№ участка	Площадь, га	Рекомендации по использованию
Умеренно эрозионные		
51	36,0	Оптимальная зона для адаптивного земледелия. Зерноотравапропашные и зернопропашные севообороты. Дифференцированная обработка почвы, эффективна безотвальная вспашка почвы с почвоуглублением на 35-45 см (один раз в ротацию севооборота).

Продолжение таблицы 2

№ участка	Площадь, га	Рекомендации по использованию
Среднеэрозионные		
40,42, 48,53, 80, 57	396,3	Зернотравянопропашные севообороты. Дифференцированная система обработки почвы (преимущественно безотвальная обработка почв с рыхлением до 20-25 см). Комплекс противоэрозионных мероприятий. Практиковать поукосные, пожнивные посевы трав и сидеральных культур.
Сильноэрозионные		
8, 46, 47, 81, 93	271,2	Перевести около 50% площади в многолетние травы (люцерна, клевер). Введение почвозащитных (зернотравяные и травяные) севооборотов. Комплекс противоэрозионных мероприятий. Минимальная обработка почвы.
Очень сильноэрозионные		
35, 76, 77	252,4	Перевести около 70% площади в многолетние травы (люцерна, клевер). Введение почвозащитных севооборотов, полосное размещение культур сплошного сева (зерновые + сидераты). Сильносмытые и размывые почвы с выходами пород вывести из пашни и залужить.

Рисунок 5. Картограмма агроэкологической группировки типов земель

Для полной картины происходящего необходимо сопоставить картосхему почвенного покрова (рис. 6) с картограммами крутизны склона, экспозиции и картограммой агроэкологической группировки типов земель, которая подтверждает распространение эрозионных процессов на всей площади землепользования.

Высокая степень эрозии отчетливо проявляется на участке № 35, где чернозёмы смываются по скло-

ну вниз, образуя намывные почвы, свидетельствуя о длительном воздействии водной эрозии. Концентрация оврагов на крутых склонах подтверждает прямую зависимость интенсивности смыва от уклона местности. Высокая степень деградации и овражность также отмечаются на полях № 8, 76, 81 и 93, требующих незамедлительных защитных мер.

Рисунок 6. Картограмма почвенного покрова хозяйства

Наилучшее состояние почвенного покрова зафиксировано на участках № 40, 48, 51, 57 и частично 80. Итоговый анализ показывает, что, несмотря на высокий природный потенциал плодородия, вся территория сильно эродирована. Её устойчивое использование возможно исключительно на основе дифференцированной системы почвозащитных мероприятий, адаптированных к степени смытости каждого участка.

Частичное несоответствие между почвенным покровом пахотных земель и картограммами рельефа свидетельствует о необходимости проведения актуальных почвенных обследований. Исходное крупномасштабное почвенное обследование территории выполнялось в 1963 году, а последняя корректировка почвенной карты проводилась в 1984 году. Таким образом, используемая почвенная карта является устаревшей и требует обновления с учётом современных данных о рельефе и состоянии почвенного покрова.

ВЫВОДЫ

1. Установлено, что вся территория хозяйства (955,9 га) подвержена водной эрозии в той или иной степени, несмотря на высокое природное пло-

родие чернозёмов оподзоленных. Критическая ситуация сложилась на участке № 35, где сочетание крутых склонов (до 9,5°), южной экспозиции и тяжелосуглинистого состава почв привело к интенсивному смыву и образованию намытых почв.

2. Продолжение применения классических технологий и унифицированной агротехники на пахотных землях ООО «Прогресс» (Талызинское) в условиях эрозийно-опасного рельефа может привести к деградации плодородия почв и уничтожению почвенного покрова. Поэтому необходим переход к адаптивно-ландшафтной системе земледелия, основанной на ГИС-анализе и дифференцированном подходе к каждому агроэкологическому контуру.

3. Разработана дифференцированная система рекомендаций по использованию земельных участков в зависимости от степени эродированности, что позволит снизить потери плодородия и обеспечить долгосрочную продуктивность земельных ресурсов хозяйства.

4. Для повышения точности агроэкологической оценки требуется корректировка почвенного покрова хозяйства, для чего необходимо проведение актуальных полевых почвенных исследований.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агроклиматические ресурсы Горьковской области // Верх. – Волж. упр. гидрометеорол. службы. Горьк. гидрометеорол. обсерватория. Горький, 1967. 228 с.
2. Володина Е.Н., Новожилов И.А., Секерина С.С., Быстрых А.Е. Агроэкологическая оценка пахот-

- ных серых лесных почв АО «Нива» Лысковского района Нижегородской области на основе данных агрохимического обследования и геоинформационных систем // Развитие аграрной науки и ее роль в обеспечении продовольственной безопасности страны: материалы междунар. науч. – практ. конф. Н. Новгород: Нижегородский ГАУ, 2023. С. 182-189.
3. *Канатьева Н.П.* Изучение эрозионных процессов в агроландшафтах Правобережья Нижегородской области с помощью ГИС–технологий // Сельскохозяйственные науки и агропромышленный комплекс на рубеже веков. 2013. № 4. С. 28-32.
 4. *Кирюшин В.И.* Разработка и проектирование адаптивно–ландшафтных систем земледелия в различных природно–сельскохозяйственных зонах // Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии. 2002. № 1. С. 36-46.
 5. *Кирюшин В.И., Слива И.В.* Применение ГИС–технологий при картографировании и проектировании агроландшафтов // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2005. С. 8-12.
 6. *Кравченко В.П.* Технический отчет по корректировке почвенной карты совхоза «Талызинский» Сеченовского района Горьковской области. Волгоятгипрозем. Горький, 1985. 62 с.
 7. Почвенная карта совхоза «Талызинский» Сеченовского района Горьковской области: картографическая основа / сост. Наумова А.Ф. Горький, 1984. 1 к.

APPLICATION OF GIS TECHNOLOGIES FOR ASSESSING EROSION HAZARD LEVEL OF ARABLE LANDS OF LLC «PROGRESS» (TALYZINSKOYE) IN SECHENOVSKY MUNICIPAL DISTRICT OF NIZHNY NOVGOROD REGION

I.A. NOVOZHILOV¹, I.A. SPICHKOVA²

¹Nizhny Novgorod branch of the FSBI “RosAgrokhim service”

²FSBEI HE L. Ya. Florentyev Nizhny Novgorod State Agrotechnological University

Abstract: the article presents the results of the agroecological assessment of arable lands of the LLC “Progress” (Talyzinskoye) of the Sechenovsky Municipal District of the Nizhny Novgorod Region using geoinformation technologies. Based on the constructed digital models of the relief, slopes, and exposure of the slopes, the analysis of the erosion hazard of the territory was carried out. It was established that the territory is characterized by a hilly–elevated relief with pronounced dissection. About 75% of the area has slopes of less than 3° and is suitable for intensive farming, while erosion processes affect the entire territory of the farm to some extent. The results confirm the effectiveness of the GIS approach for identifying limiting factors and justifying adaptive–landscape farming systems in conditions of erodible terrain. As key findings, the necessity of carrying out agroecological zoning and implementation of differentiated technologies is substantiated, and agroecological land typification with practical recommendations is proposed.

Keywords: geographic information systems (GIS), topography, slope steepness, water erosion, agro–ecological conditions, podzolized chernozem, Nizhny Novgorod Region